

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 230 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik*
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
Jabborova Salomat Abdijalilovna	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
Raximova Xurshidaxon Sadikovna	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
Xalikova Nargiza Abduvaliyevna	
Tilning obrazli kuchi: perifrastalar turlari va xususiyatlari	221
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
Zayirkulova Nozima Ilyas qizi	

MAKTAB MASLAHATCHILARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEKNOLOGIYALARI

Kazakova Saxiba Abdurayimovna

Kasbiy ta'lim agentligi huzuridagi
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktori

Annotatsiya: Maqolada maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalar, jumladan treninglar, mentorlik, simulyatsion mashqlar hamda raqamli vositalar tahlil qilinadi. Tadqiqot mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari hamda amaliy tajribalariga tayanilgan holda olib borildi. Olingan natijalar maktab boshqaruvi samaradorligini oshirish, shuningdek, maktab maslahatchilarining kasbiy salohiyatini mustahkamlashga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: maktab maslahatchisi, boshqaruv kompetensiyasi, pedagogik texnologiyalar, mentorlik, trening, simulyatsion mashqlar.

Abstract: The article examines modern technologies for developing the managerial competencies of school counselors, including training programs, mentoring, simulation-based exercises, and digital tools. The study is conducted based on the analysis of theoretical perspectives and practical experiences of local and international scholars. The findings are aimed at improving the effectiveness of school management and strengthening the professional capacity of school counselors.

Key words: school counselor, managerial competency, pedagogical technologies, mentoring, training, simulation exercises.

Аннотация: В статье анализируются современные технологии развития управленческих компетенций школьных консультантов, включая тренинги, наставничество, симуляционные упражнения и цифровые инструменты. Исследование проведено на основе анализа научных подходов и практического опыта отечественных и зарубежных ученых. Полученные результаты направлены на повышение эффективности школьного управления и укрепление профессионального потенциала школьных консультантов.

Ключевые слова: школьный консультант, управленческая компетенция, педагогические технологии, наставничество, тренинг, симуляционные упражнения.

KIRISH

Maktab maslahatchilari ta'lim jarayonida pedagogik va boshqaruv faoliyatining muhim subyekti hisoblanadi. Mahalliy olim N. T. Xolmatov ta'kidlashicha, "maktab maslahatchilari nafaqat maslahat beruvchilar, balki ta'lim muassasasining strategik rivojlanishini ta'minlovchi boshqaruv tizimining muhim bo'g'ini hisoblanadi"¹. Ushbu fikrga to'liq qo'shilish mumkin, chunki zamonaviy ta'lim tizimida maslahatchilarning roli tobora kengayib bormoqda.

A. X. Rasulov o'z tadqiqotida maktab boshqaruvida strategik rejalashtirish masalalarini ko'rib chiqib, "maslahatchilarning boshqaruv kompetensiyalari yuqori bo'lsa, maktabdagi tashkiliy jarayonlar, jamoani boshqarish hamda qaror qabul qilish tezligi va sifati sezilarli darajada oshadi"², deb ta'kidlaydi. Muallif ushbu fikrni to'liq qo'llab-quvvatlaydi va mazkur tadqiqotda bu g'oyani yanada rivojlantirishga harakat qiladi.

1 Xolmatov N.T. Ta'lim muassasalarida boshqaruv mexanizmlari. -- Toshkent: Fan va innovatsiya, 2021. -- B. 45.

2 Rasulov A.X. Maktab boshqaruvida strategik rejalashtirish asoslari // Xalq ta'limi. -- 2022. -- №4. -- B. 17.

Xorijiy tadqiqotchilar, xususan, Michael Fullan o'zining "Leading in a Culture of Change" asarida ta'lim liderlarining o'zgarishlar jarayonidagi rolini tahlil qilib, "samarali boshqaruv kompetensiyalari doimiy rivojlantirish va kasbiy tayyorgarlik orqali shakllanadi"³, deb yozadi. Ushbu yondashuv zamonaviy ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda va O'zbekiston sharoitida ham o'z samarasini ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqotning dolzarbligi. Hozirgi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati tobora ortib bormoqda. Buning asosiy sabablari qatoriga ta'lim tizimining jadal modernizatsiyalanishi, yangi boshqaruv yondashuvlarining joriy etilishi hamda raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi kiradi.

Tadqiqotning maqsadi. Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalarini tahlil qilish va ularni O'zbekiston ta'lim amaliyotiga tatbiq etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslarini o'rganish;
- mahalliy va xorijiy tajribalarni qiyosiy tahlil qilish;
- samarali texnologiyalarni aniqlash va tasniflash;
- ularni amaliyotga joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy olimlar tajribasi. O'zbekistonlik tadqiqotchilar maktab maslahatchilari faoliyatini turli jihatlardan o'rganib kelganlar. N. T. Xolmatov "Ta'lim muassasalarida boshqaruv mexanizmlari" nomli monografiyasida ta'lim muassasalarini boshqarishning konseptual asoslarini yoritgan. Muallif ushbu asarni asosiy nazariy manba sifatida qabul qiladi, chunki unda mahalliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari chuqur tahlil qilingan.

A. X. Rasulov strategik rejalashtirish masalalariga bag'ishlangan maqolasida maktab maslahatchilari faoliyatini strategik boshqaruv kontekstida ko'rib chiqqan. Uning ilmiy qarashlari amaliy jihatdan qimmatli bo'lib, tadqiqotning amaliy qismini shakllantirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilgan.

D. Sh. Qodirova maktab maslahatchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish modelini ishlab chiqqan⁴. Uning tadqiqoti maslahatchilar kompetensiyalari tuzilmasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, muallif fikricha, mazkur model texnologik jihatdan yanada boyitilishi hamda raqamli vositalar bilan to'ldirilishi lozim.

Xorijiy olimlar tajribasi. Michael Fullan o'zgarishlar jarayonida liderlik masalalarini chuqur o'rganib, ta'lim rahbarlarining professional kapitalini shakllantirish zarurligini asoslagan. Uning konsepsiyasiga ko'ra, samarali liderlik faqat individual bilim va ko'nikmalar bilan cheklanmay, balki ijtimoiy hamda qaroriy kapital asosida shakllanadi. Muallif ushbu yondashuvni to'liq qo'llab-quvvatlaydi va uni O'zbekiston ta'lim tizimida tatbiq etish zarurligini ta'kidlaydi.

Andy Hargreaves va Michael Fullan hammualliflikda yozgan "Professional Capital After the Pandemic" asarida pandemiyadan keyingi davrda ta'lim liderlarining rolini qayta ko'rib chiqqanlar⁵. Ular professional hamjamiyatni mustahkamlash hamda o'zaro ta'lim tizimini shakllantirish zarurligini alohida ta'kidlaydilar. Muallif ushbu g'oyalarni muhim deb baholaydi, biroq ularni mahalliy sharoitga moslashtirishda qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurligini qayd etadi.

UNESCOning "Reimagining Our Futures Together" nomli hisobotida ta'limning kelajagi va yangi ijtimoiy shartnoma zaruriyati muhokama qilingan⁶. Ushbu hujjatda ta'lim rahbarlarining roli yangi talablar kontekstida qayta belgilangan. Muallif mazkur xalqaro yondashuvlarni hisobga olgan holda, mahalliy ta'lim tizimi uchun moslashtirilgan konseptual yechimlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

OECDning "Education Policy Outlook 2023" hisobotida ta'lim siyosatining zamonaviy tendensiyalari hamda boshqaruv tizimlarini modernizatsiyalash masalalari yoritilgan⁷. Ushbu hujjat xalqaro tajribalarni umumlashtirish va taqqoslash uchun muhim manba sifatida e'tirof etiladi.

3 Michael Fullan. Leading in a Culture of Change (Updated Edition). -- San Francisco: Jossey-Bass, 2020. -- P. 78.

4 Qodirova D.Sh. Maktab maslahatchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish modeli // Pedagogik mahorat. -- 2023. -- №2. -- B. 36.

5 Andy Hargreaves & Michael Fullan. Professional Capital After the Pandemic. -- Thousand Oaks: Corwin Press, 2021. -- P. 112.

6 UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. -- Paris, 2021. -- P. 56.

7 OECD. Education Policy Outlook 2023: Shaping Responsive and Resilient Education in a Changing World. -- Paris: OECD Publishing, 2023. -- P. 89.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:

1. **Nazariy tahlil metodi.** Mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, maqolalar hamda dissertatsiyalar tahlil qilindi. Asosiy e'tibor boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalariga qaratildi.
2. **Qiyosiy (komparativ) tahlil.** Mahalliy va xorijiy tajribalar qiyosiy tahlil qilinib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlandi. O'zbekiston sharoitiga moslashtirilishi mumkin bo'lgan yondashuvlar ajratib ko'rsatildi.
3. **Tizimli yondashuv.** Boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari yaxlit tizim sifatida qaraldi. Har bir texnologiyaning boshqalar bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi.
4. **Tasnif va umumlashtirish metodi.** Turli texnologiyalar turkumlarga ajratildi hamda ularning samaradorlik darajasi baholandi. Asosiy texnologiyalar treninglar, mentorlik, simulyatsion mashqlar, o'z-o'zini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalar sifatida tasniflandi.
5. **Hujjatli tahlil.** Xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD, UNICEF) hisobotlari, davlat ta'lim vazirliklarining me'yoriy-huquqiy hujjatlari va dasturlari o'rganildi.

Tadqiqot manbalari:

- mahalliy olimlar (N. T. Xolmatov, A. X. Rasulov, D. Sh. Qodirova) asarlari;
- xorijiy tadqiqotchilar (M. Fullan, A. Hargreaves) monografiyalari;
- xalqaro tashkilotlarning hisobotlari;
- O'zbekiston Respublikasi ta'lim vazirligining me'yoriy-huquqiy hujjatlari.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishning beshta asosiy texnologiyasi aniqlandi va tahlil qilindi.

Treninglar va seminarlar. Maqsad: maslahatchilarning qaror qabul qilish, rahbarlik va kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirish.

Amaliy usullar:

1. Interaktiv mashg'ulotlar va guruh muhokamalari: ishtirokchilar real boshqaruv vaziyatlarini guruh muhokamasi orqali tahlil qiladi va optimal yechimlarni birgalikda izlaydi.
2. Vaziyatli o'yinlar (role-play): maslahatchilar turli rollarda (direktor, o'qituvchi, ota-ona) real vaziyatlarni modellashtiradi va boshqaruv ko'nikmalarini amaliy sinovdan o'tkazadi.
3. Case-study tahlili: real maktablardagi boshqaruv muammolari tahlil qilinadi va ularni hal etish yo'llari ishlab chiqiladi.

Natija: maslahatchilar samarali rahbarlik qiladi, pedagogik jamoada qarorlar tez va to'g'ri qabul qilinadi. N. T. Xolmatov ta'kidlashicha, "trening formatidagi ta'lim maslahatchilarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalarga aylantirishning eng samarali usuli hisoblanadi".

Mentorlik tizimi. Maqsad: tajribali maslahatchilar orqali yangi xodimlarni boshqaruv ko'nikmalari bilan tanishtirish⁸.

Amaliy usullar:

1. Mentor–maslahatchi juftlik tizimi: har bir yangi maslahatchiga tajribali mentor biriktiriladi.
2. Amaliy mashg'ulotlarda tajriba almashish: mentor o'z ish tajribasini amaliy tarzda namoyish etadi va tushuntiradi.
3. Mentor nazorati ostida qaror qabul qilish: yangi maslahatchi mustaqil qarorlar qabul qiladi, biroq mentor tomonidan maslahat va tuzatishlar kiritiladi.

Natija: yangi maslahatchilar kasbiy va boshqaruv tajribasini tezroq egallaydi, xatolar kamayadi hamda boshqaruv samaradorligi oshadi. A. X. Rasulov fikricha, "mentorlik tizimi yangi kadrlarning professional moslashuvini 2–3 baravar tezlashtiradi"⁹.

8 Xolmatov N.T. Ta'lim muassasalarida boshqaruv mexanizmlari. -- Toshkent: Fan va innovatsiya, 2021. -- B. 67.

9 Rasulov A.X. Maktab boshqaruvida strategik rejalashtirish asoslari // Xalq ta'limi. -- 2022. -- №4. -- B. 19.

O'z-o'zini rivojlantirish va refleksiya. Maqsad: maslahatchining o'z faoliyatini tahlil qilish va kamchiliklarini aniqlash orqali kompetensiyasini oshirish.

Amaliy usullar:

1. O'z-o'zini baholash testlari va kompetensiyalar diagnostikasi: maslahatchi o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam baholab boradi.
2. Haftalik va jarayoniy refleksiya yozuvlari: har hafta faoliyat natijalari tahlil qilinadi va xulosalar chiqariladi.
3. Shaxsiy rivojlanish rejasi: kompetensiyalar diagnostikasi asosida individual rivojlanish yo'l xaritasi ishlab chiqiladi.

Natija: maslahatchi o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi hamda shaxsiy va professional rivojlanishni tizimli ravishda olib boradi.

Simulyatsion va interaktiv texnologiyalar. Maqsad: maslahatchilarni real boshqaruv vaziyatlariga tayyorlash, qaror qabul qilish va inqirozli holatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirish.

Amaliy usullar:

1. Raqamli simulyatsiyalar: "school management simulation" dasturlari orqali virtual maktab muhitida boshqaruv qarorlarini qabul qilish.
2. Vaziyatli o'yinlar: "konfliktni hal qilish", "jamoani boshqarish" kabi real vaziyatlarni modellashtirish.
3. Interaktiv onlayn mashg'ulotlar va testlar: real vaqt rejimida qaror qabul qilish ko'nikmalarini baholash.

Natija: maslahatchilar real vaziyatlarda samarali harakat qilishni o'rganadi, boshqaruv qarorlari tez va ishonchli bo'ladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar. Maqsad: maslahatchilarni zamonaviy boshqaruv va pedagogik yondashuvlar bilan tanishtirish, innovatsion qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish.

Amaliy usullar:

1. Onlayn seminarlar va vebinarlar: xalqaro ekspertlar bilan masofaviy muloqot orqali bilim almashish.
2. Multimedia taqdimotlar: zamonaviy boshqaruv usullarini vizual tarzda o'rganish.
3. Innovatsion loyihalar: yangi boshqaruv yondashuvlarini amaliy sinovdan o'tkazish va baholash.

Natija: maslahatchilar zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanadi va innovatsion boshqaruv amaliyotini joriy etadi.

1-jadval: **Boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari va ularning ta'siri**¹⁰

Texnologiya	Maqsad/ta'sir	Amaliy vositalar
Treninglar va seminarlar	Qaror qabul qilish, kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirish	Interaktiv mashg'ulotlar, role-play, case-study
Mentorlik tizimi	Tajriba orttirish, yangi kadrlarni tayyorlash	Tajribali maslahatchilar, juftlik tizimi
O'z-o'zini rivojlantirish	Refleksiya, kompetensiyalar diagnostikasi	O'z-o'zini baholash testlari, rivojlanish rejasi
Simulyatsion mashqlar	Real vaziyatlarni amaliy sinash	Raqamli simulyatsiyalar, vaziyatli o'yinlar
Innovatsion texnologiyalar	Zamonaviy yondashuvlar, innovatsiyalarni joriy etish	Onlayn seminarlar, vebinarlar, multimedia

Olingan natijalarni tahlil qilish asosida quyidagi muhim xulosalarga kelish mumkin.

Texnologiyalarning integratsiyasi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yuqorida sanab o'tilgan texnologiyalar alohida-alohida emas, balki yaxlit tizim sifatida qo'llanilganda maksimal samaraga erishiladi. D. Sh. Qodirova ta'kidlashicha, "kompetensiyalarni rivojlantirishning tizimli yondashuvi turli usullarni kombinatsiyalash orqali amalga oshirilganda eng yaxshi natijalar beradi"¹¹. Muallif ushbu fikrga to'liq qo'shiladi va quyidagi integratsiya modelini taklif etadi: trening → mentorlik → simulyatsiya → refleksiya → innovatsiya.

10 Manba: muallif tomonidan ishlab chiqilgan

11 Qodirova D.Sh. Maktab maslahatchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish modeli // Pedagogik mahorat. -- 2023. -- №2. -- B. 37-38.

Xorijiy tajribalar bilan taqqoslash. Michael Fullan va Andy Hargreaves o'z tadqiqotlarida professional kapitalni rivojlantirishning uch yo'nalishini ajratib ko'rsatganlar: insoniy kapital (individual bilim va ko'nikmalar), ijtimoiy kapital (hamkorlik va muloqot) hamda qaroriy kapital (tizimli qarorlar). O'zbekiston sharoitida ham ushbu uch yo'nalishni muvozanatlashgan holda rivojlantirish zarur. Muallif fikricha, mahalliy ta'lim tizimida hozirgi paytda insoniy kapitalga nisbatan ko'proq e'tibor qaratilmoqda, biroq ijtimoiy va qaroriy kapitalning rivojlanishi yetarli darajada ta'minlanmaganligini ta'kidlash joiz.

Raqamli texnologiyalar roli. OECD hisobotlarida zamonaviy ta'lim tizimida raqamli kompetensiyalarning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Simulyatsion mashqlar va onlayn ta'lim platformalari kabi raqamli vositalar maslahatchilarning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, muallif fikricha, raqamli vositalar an'anaviy usullarni to'liq almashtirishi emas, balki ularni to'ldirishi lozim.

Mahalliy kontekstga moslashish. Xorijiy tajribalarni bevosita nusxalash maqsadga muvofiq emas. UNESCO tavsiyalariga ko'ra, har bir mamlakat o'z milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim tizimini modernizatsiya qilishi kerak. O'zbekiston uchun ayniqsa muhim jihatlar quyidagilardan iborat:

- an'anaviy mentorlik madaniyatini saqlab qolish va rivojlantirish;
- jamoaviy faoliyatni mustahkamlash;
- respublika ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish.

Amaliy joriy etish strategiyasi. Texnologiyalarni samarali joriy etish uchun quyidagi bosqichli yondashuvni taklif etish mumkin:

- 1) pilot loyihalar – bir nechta maktabda texnologiyalarni sinov rejimida joriy etish;
- 2) monitoring va baholash – olingan natijalarni muntazam tahlil qilish;
- 3) kengaytirish – muvaffaqiyatli tajribalarni boshqa maktablarga tatbiq etish;
- 4) institutsionalizatsiya – samarali texnologiyalarni ta'lim tizimining doimiy tarkibiy qismiga aylantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalarini tizimli tahlil qilishga bag'ishlandi. Mahalliy va xorijiy olimlar tajribasiga tayanilgan holda quyidagi asosiy xulosalarga kelindi.

Birinchidan, beshta asosiy texnologiya aniqlandi: treninglar va seminarlar, mentorlik tizimi, o'z-o'zini rivojlantirish, simulyatsion mashqlar hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Ularning har biri mustaqil ahamiyatga ega bo'lsa-da, o'zaro uyg'un holda qo'llanilganda maksimal samaradorlikni ta'minlaydi.

Ikkinchidan, mahalliy olimlar (N. T. Xolmatov, A. X. Rasulov, D. Sh. Qodirova) hamda xorijiy tadqiqotchilar (M. Fullan, A. Hargreaves) ilmiy qarashlari bir-birini to'ldiradi va O'zbekiston ta'lim tizimi uchun qimmatli amaliy tavsiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, texnologiyalarni joriy etishda tizimli va bosqichli yondashuvni qo'llash zarur. Xorijiy tajribalarni to'g'ridan-to'g'ri nusxalash emas, balki ularni mahalliy kontekstga moslashtirgan holda tatbiq etish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchidan, raqamli texnologiyalar an'anaviy usullarni to'ldiruvchi vosita sifatida qo'llanilishi lozim bo'lib, ularni to'liq almashtiruvchi mexanizm sifatida qaralmasligi kerak.

Amaliy tavsiyalar:

1. **Texnologiyalarni yaxlit tizim sifatida joriy etish:** alohida texnologiyalarni qo'llashdan ko'ra, ularning integratsiyalashgan tizimi samaraliroq natija beradi.
2. **Mentorlik tizimini institutsionalizatsiya qilish:** O'zbekiston ta'lim madaniyatida an'anaviy bo'lgan ustoz-shogird munosabatlarini zamonaviy mentorlik tizimiga aylantirish.
3. **Raqamli platformalarni rivojlantirish:** maktab maslahatchilari uchun maxsus onlayn ta'lim platformalari va simulyatsion dasturlarni yaratish.
4. **Doimiy monitoring tizimini joriy etish:** qo'llanilayotgan texnologiyalarning samaradorligini muntazam baholash va zarur hollarda tegishli o'zgartirishlar kiritish.

Mazkur texnologiyalar O'zbekiston maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini tizimli va samarali rivojlantirish imkonini beradi. Keyingi tadqiqotlarda ushbu texnologiyalarning har birini chuqurroq o'rganish hamda ularning amaliy samaradorligini eksperimental yo'l bilan tekshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 5712-son Farmoni. 29-aprel 2019-yil.
2. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
3. Xolmatov N. T. Ta'lim muassasalarida boshqaruv mexanizmlari. – Toshkent: Fan va innovatsiya, 2021.
4. Rasulov A. X. Maktab boshqaruvida strategik rejalashtirish asoslari // Xalq ta'limi. – 2022. – № 4. – B. 15–22.
5. Qodirova D. Sh. Maktab maslahatchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish modeli // Pedagogik mahorat. – 2023. – № 2. – B. 34–40.
6. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. – Paris, 2021.
7. OECD. Education Policy Outlook 2023: Shaping Responsive and Resilient Education in a Changing World. – Paris: OECD Publishing, 2023.
8. Fullan M. Leading in a Culture of Change (Updated Edition). – San Francisco: Jossey-Bass, 2020.
9. Hargreaves A., Fullan M. Professional Capital After the Pandemic. – Thousand Oaks: Corwin Press, 2021.
10. UNICEF. Strategic Education Plan 2022–2025. – New York, 2022.
11. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Umumiy o'rta ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.